

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.19606499

Е. В. Лаврикова © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. М. Ф. Шацкая)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГРЕЧЕСКИХ МИФОЛОГИЗМОВ- ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX В.

Рассматриваются греческие мифологизмы-фразеологизмы в произведениях художественной литературы XIX века, а именно А. П. Чехова, Л. Н. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Прослеживается частотность употребления писателями фразеологической единицы «панический страх» и фразеологических оборотов с отрицательной коннотацией. Описываются случаи контекстуальных приращений устойчивых единиц и приобретения ими новых оттенков значений.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическое единство, греческий мифологизм-фразеологизм, художественная литература XIX века, панический страх.

Фразеологизмы приносят в речь больше эмоциональности, оценочности и экспрессии. Они скрашивают выражаемые мысли, делают их более интересными для понимания и осмысления. В настоящий момент изучению функционирования фразеологических оборотов в художественных произведениях посвящено множество исследований. Тем не менее, сколько бы не было написано работ, эта область языкознания не будет рассмотрена полностью, безусловно, по причине постоянного развития и изменения языка. Однако в классической литературе прошлых веков, уже закрытой структуре, ситуация аналогична. На данный момент написаны работы по анализу фразеологического состава произведений многих русских классиков — А. П. Чехова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Л. Н. Толстого (А. В. Лыков [2], Т. Г. Рогачева [4], О. Л. Блудилина [1]), но всегда можно найти что-то новое и ранее не рассмотренное. Так, в этом исследовании было принято решение подробно ознакомиться с использованием авторами-классиками определенной группы фразеологических оборотов — фразеологизмов-мифологизмов — в прозе XIX века.

Фразеология как отдельная дисциплина в научном языкознании стала рассматриваться с 1928 года (Е. Д. Поливанов) [5]. Первым, кто начал заниматься детальным изучением фразеологии, был В. В. Виноградов, посвятивший этому вопросу работу 1946 года «Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины» [2]. В ней он впервые употребил термин «фразеологическая единица», описал не только значения некоторых из них, но и провел анализ их происхождения и области применения [там же]. Н. М. Шанский ввел новое понятие — «фразеологический оборот», — а также в своих трудах по теории фразеологии описал дифференциальные признаки фразеологических единиц [6].

Важно отметить, что за столько лет изучения этого раздела лингвистики было создано множество дефиниций термина «фразеологизм». В своем исследовании мы придерживаемся толкования Н. М. Шанского, который дает такое определение **фразеологическому обороту**: «воспроизводимая значимая единица языка из двух или более ударных компонентов словного характера, целостная по своему значению и устойчивая в своем составе и структуре» [6, с. 64].

По мнению В. В. Виноградова фразеологическими единицами считаются фразеологические сращения, единства и сочетания [2]. Н. М. Шанский к единицам фразеологии также относит фразеологические выражения [6]. В работе над исследованием

мы рассматривали фразеологические обороты в соответствии с широким пониманием предмета этого раздела языкознания.

Существует множество областей для классификации фразеологических оборотов. Например, разграничить фразеологические единицы можно с точки зрения их семантической слитности, лексико-грамматических свойств, частеречной принадлежности, происхождения и т. д.

Для дальнейшего анализа конкретной группы фразеологизмов, а именно мифологизмов, необходимо заметить, что они все без исключения представляют **фразеологические сочетания** и в предложении **соотносятся с глаголами и существительными**.

Для работы над исследованием нами была выбрана определенная группа фразеологических единиц — греческих фразеологизмов-мифологизмов, встречающихся в русской художественной литературе XIX века. Было выявлено, что не так много писателей используют в своих произведениях именно эту группу фразеологических оборотов, однако найденные примеры, на наш взгляд, представляют большой интерес в изучении фразеологии и детальном рассмотрении контекстуальных приращениях устойчивых единиц.

Так, на основании описанной ранее актуальности, поставлена следующая **цель** работы — провести анализ греческих фразеологизмов-мифологизмов, функционирующих в классической русской литературе XIX столетия.

Высокую регулярность в использовании показал фразеологизм *панический страх*. В «Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений» ему дается такое определение: «безотчетный, внезапный, сильный страх, охватывающий множество людей, вызывающий смятение» [9]. Пришло в русский язык это фразеологическое единство из мифа о боге лесов и полей Пане, который внушал людям безотчетный ужас своим внешним видом и голосом. Л. Н. Толстой, чаще всех используя данный фразеологизм, погружал читателя в атмосферу безысходности и, действительно, «настоящего, животного ужаса», придавая словосочетанию еще больше негативной коннотации. Следует заметить, что именно в романе-эпопее писателя можно встретить большое количество случаев употребления этого фразеологического оборота — не менее пяти раз. Такой выбор фразеологизма возможно объяснить через осмысление темы и сюжета всего произведения: описание войны, ожесточенных и кровопролитных боев, которые становятся причиной бесконтрольного страха. Например: *Кроме того во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805-м году — это был теперь, хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, высказывавшийся в каждом возражении*.

Еще одним примером, ценным для наблюдения, может стать случай использования этого мифологизма М. Е. Салтыковым-Щедринным в очерке «Сила событий» из сборника «Призраки времени»: *Ясно, что такого рода проявления могут исходить только из такой среды, которая не имеет ясного понятия ни об отечестве, ни о долге и способна подчиняться лишь паническим побуждениям преувеличенного страха и не менее преувеличенных надежд*. Писатель нарушает постоянство состава фразеологической единицы и превращает ее в ситуационный фразеологический неологизм, привнося в устойчивое и непроницаемое по своей структуре и составу выражение новый смысл и расширяя характеристику описываемого события.

Важно отметить, что в ходе исследования было замечено, как сильно преобладают мифологизмы-фразеологизмы с негативной коннотацией среди всех найденных фразеологических единиц. К примеру, в тематическую группу, связанную с «паническим страхом», можно отнести такие фразеологизмы:

- *дамоклов меч* — «постоянно грозящая опасность, беда» [7, с. 60];

- *находиться между Сциллой и Харибдой* — «подвергаться одновременно двум серьезным опасностям» [7, с. 283];

- *муки Тантала* — «нестерпимые страдания, вызываемые созерцанием желанного и осознанием невозможности этого достигнуть» [7, с. 288].

Данные выше фразеологизмы с разных сторон описывают бедствия, страдания и вызываемые ими чувства. Эти фразеологические обороты можно использовать в схожих контекстах и считать синонимичными.

Однако фразеологическая единица *золотой век*, чаще встречающаяся в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина, не несет в своем значении отрицательные оттенки. А. Н. Тихонов во «Фразеологическом словаре современного русского языка» дает такую дефиницию этому фразеологизму: эпоха «расцвета наук, искусств и т. п. в истории какого-либо народа» [8, с. 446]. В русском языке данный оборот появился благодаря мифу о богине справедливости Астрее и тому времени, которое она провела на земле. Этот период — спокойствия и благодати — также зовется *веком Астреи*.

Для исследования это фразеологическое единство стало примечательным, поскольку оно служит средством достижения иронии в тексте Л. Н. Толстого: *Сколько бы ни уверяли людей суеверия религиозные и научные о таком будущем золотом веке, в котором всего всем будет довольно, разумный человек видит и знает, что закон его временного и пространственного существования есть борьба всех против каждого, каждого против каждого и против всех* (Л. Н. Толстой. О жизни (1887)). Таким образом, мы видим, как фразеологизм с изначально положительной коннотацией используется для описания прогнившего общества. В контексте сравнения людей с богами писатель применяет данный фразеологизм для иллюстрации порочного желания людей уподобиться богам и стремления достичь тех же высот, что и олимпийцы.

Следующими для анализа, с учетом частотности, стоит выделить фразеологические обороты *объятия Морфея* и *жрец Фемиды*. А. П. Чехов в рассказе «Баран и барышня» также применяет расширение компонентного состава фразеологического единства: *Он только что вышел из **объятий** послеобеденного **Морфея** и не знал, что ему делать*. Как известно, фразеологизм *объятия Морфея* означает «сон» или «спать» и произошел от мифа о греческом боге сновидений Морфее, чье имя впоследствии стало синонимом «сна». Однако Антон Павлович в своем рассказе расширяет состав фразеологического оборота *вышел из **объятий** послеобеденного **Морфея***, что кардинально изменяет смысл исходного варианта и, более того, добавляет новые оттенки к его значению. Неологизм А. П. Чехов теперь описывает процесс пробуждения ото сна, а не погружения в него.

Анализируя подробнее примеры использования А. П. Чеховым фразеологизма *жрец Фемиды* в повести «Драма на охоте» и в рассказе «В вагоне», отмечается следующее применение этой идиомы в качестве антономазии:

- *Из-за этого паршивца Осипова, если вы с ним же сойдетесь, вы можете место потерять! **Жрецу Фемиды** судиться за побои...* (А. П. Чехов. Драма на охоте (Истинное происшествие) (1884-1885))

- *Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и... бессознательно кладет головку на плечо соседа, **жреца Фемиды**...* (А. П. Чехов. В вагоне (1880-1882))

Так, автор добавляет больше образности персонажам — Ивану Петровичу Камышеву, судебному следователю, и пассажиру вагона. А. П. Чехов выделяет с помощью этой фигуры речи персонажей, дает им характеристику, отличительную черту среди остальных героев.

Еще одной областью для разграничения мифологизмов-фразеологизмов, на наш взгляд, является сюжетное наполнение мифов, из которых в русский язык пришли фразеологические обороты. Преимущественно все мифы, послужившие источником фразеологических единств, можно разделить на предания о богах и полубогах-героях. Без

сомнения, есть среди выделенных мифологизмов исключения, такие как *между Сциллой и Харибдой* и *пальма первенства*, которые нельзя отнести к ранее замеченным группам.

Продолжая мысль об упомянутой выше классификации, следует относить к мифологизмам о богах следующие фразеологизмы: *весы Фемиды, золотой век, объятия Морфея, панический страх, петь дифирамбы, муки Тантала, узы Гименя, жрецы Фемиды и яблоко раздора*. К преданиям о полубогах и героях относятся *авгиевы конюшни, взять быка за рога, гордиев узел, дамоклов меч, сизифова работа и храм муз*.

Таким образом, по нашим наблюдениям, греческие мифологизмы-фразеологизмы встречаются в художественных произведениях только трех авторов XIX века — А. П. Чехова, Л. Н. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Как показало исследование художественной литературы 1801-1900 гг., одним из самых используемых фразеологизмов того времени является *панический страх*. Чаще всего данный оборот применял Лев Николаевич в романе-эпопее «Война и мир».

Следующим по мере использования можно выделить фразеологизм *золотой век*, характерный для произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина и Л. Н. Толстого. Далее, по частотности следуют: *гордиев узел, объятия Морфея и жрецы Фемиды*. Более того, анализ показал, что подавляющее большинство используемых в произведениях фразеологических оборотов обладают отрицательной коннотацией, и фразеологические единицы с нейтральным или положительным значением в художественной литературе XIX столетия чаще применяются для описания отрицательных событий и действий.

Выделенные фразеологизмы в художественной речи в некоторых случаях под влиянием индивидуально-художественной трансформации автора становятся контекстными фразеологическими неологизмами, то есть расширяют свой компонентный состав и/или приобретают новые оттенки значений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блудилина О. Л. Фразеология романа Т. Н. Толстой «Кысь» / О. Л. Блудилина // Студенческий электронный журнал СтРИЖ. — 2018. — №6(23). — С. 15-18. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36534882_59192330.pdf (дата обращения: 20.11.2023).
2. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. — 312 с.
3. Лыков А. В. Трансформации узуальных фразеологизмов с числовыми компонентами в произведениях А. П. Чехова / А. В. Лыков // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2008. — №7(31). — С. 99–102. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_11903193_27053201.pdf (дата обращения: 20.11.2023).
4. Рогачева Т. Г. Функционирование фразеологических единиц в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка и А. П. Чехова / Т. Г. Рогачева // Студенческий электронный журнал СтРИЖ. — 2022. — №5(46). — С. 80–83. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49543519_11908547.pdf (дата обращения: 20.11.2023).
5. Самситова Р. И. История изучения фразеологизмов в языкознании // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. — 2019. — №4(52). [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-izucheniya-frazeologizmov-v-yazykoznanii> (дата обращения: 20.11.2023).
6. Современный русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.» В 3 ч. 4.1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография / Н. М. Шанский, В. В. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 192 с.
7. Фразеологический словарь русского языка / сост. А. Н. Тихонов : (рук. авт. кол.), А. Г. Ломов, Л. А. Ломова. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз.-Медиа, 2007. — 334, [2] с.
8. Фразеологический словарь современного русского литературного языка / Под ред. проф. А. Н. Тихонова / Сост.: А. Н. Тихонов, А. Г. Ломов, А. В. Королькова. Справочное издание: В 2 т. Т. 1. — М.: Флинта: Наука, 2004. — 832 с.
9. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / сост. В. В. Серов. — М.: Локид-Пресс, 2003. [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2020/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (дата обращения: 20.11.2023).

Поступила в редакцию 26.03.2024 г.

E. V. Lavrikova

THE FUNCTIONING OF GREEK MYTHOLOGISMS-IDIOMS IN THE FICTION OF THE NINETEENTH CENTURY

The article considers Greek mythologisms-idioms in the works of fiction of the XIX century, namely A.P. Chekhov, L.N. Tolstoy and M.E. Saltykov-Shchedrin. The authors trace the frequency of use of the phraseological unit «panic fear» and phraseological phrases with negative connotation. The cases of contextual increments of stable units and their acquisition of new shades of meanings are described.

Key words: *phraseology, phraseological unity, Greek mythologism-idiom, fiction of the XIX century, panic fear.*

Лаврикова Екатерина Владимировна

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, РФ.

Студент.

E-mail: lavrikova.ekaterina2002@mail.ru

Lavrikova Ekaterina Vladimirovna

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd, RF.

Student.

E-mail: lavrikova.ekaterina2002@mail.ru

Шацкая Марина Фёдоровна

Доктор филологических наук.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, РФ.

Профессор кафедры русского языка и методики его преподавания.

E-mail: marina.schatzckaya@yandex.ru

Shatskaya Marina Fedorovna

Doctor of Philological Sciences.

Volgograd State Social and Pedagogical University, Volgograd, RF.

Professor of the Department of Russian language and methods of its teaching.

E-mail: marina.schatzckaya@yandex.ru